

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

Ешмуратова Амангул Артикбаевна

ассистент кафедры «Социально-гуманитарных и точных предметов»,
Нукусский горный институт при Навоийском государственном горно -
технологическом университете

amanguleshmuratova@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается использование цифровых образовательных технологий в формировании профессиональной компетентности студентов горного дела, в образовательной системе Нукусского горного института при Навоийского государственного горно-технологического университета, при преподавании предмета «Информационные технологии в технических системах».

Ключевые слова: образования, профессиональная компетентность, образовательная технология, цифровая технология, эксперимент.

В настоящее время особое внимание уделяется формированию профессиональных компетенций посредством цифровых образовательных технологий при подготовке бакалавров высшего образования. Современные информационные и инновационные технологии открывают неограниченные возможности для формирования и развития интереса к освоению новых знаний. Среди них цифровые технологии расширяют доступ к электронным ресурсам по всему миру, позволяют студентам обучаться самостоятельно посредством прикладных профессиональных программ, позволяют студентам выбирать индивидуальные образовательные траектории исходя из своих интересов [1,206]. Однако опыт использования цифровых технологий в образовательном процессе показывает, что в современном мире передовых цифровых технологий

необходимо создание новой системы методического обеспечения преподавателей и студентов. Это одна из актуальных задач в подготовке специалистов для высокотехнологичных отраслей горного дела.

Использование цифровых образовательных технологий в Нукусском горном институте при Навоийского государственного горно-технологического университета способствует повышению уровня формирования и развития профессиональных компетенций студентов, а также эффективной подготовке квалифицированных специалистов. При этом особое значение имеет метод использования интерактивных программ, способствующих формированию профессиональных навыков и потенциала, обучающегося в сфере будущей профессиональной деятельности.

Чтобы освоить цифровых технологии, студент должен развивать навыки работы с различными цифровыми инструментами, электронными ресурсами, онлайн-образованием и цифровыми сервисами в своей будущей профессиональной сфере. Целью образовательных стандартов является повышение качества образования и обучения, содержания образования, обучающихся и уровня их подготовки, компетенций и результатов на уровне образования, придаваемой квалификации, объема необходимой учебной нагрузки, и заключается в определении требований к механизмам оценки. [2]. Поэтому новые государственные образовательные стандарты ставят задачу развития способности каждого обучающегося выполнять свои трудовые функции с использованием цифровых технологии.

Сегодня предприятия горнодобывающей отрасли полностью перешли на управление технологическими процессами посредством практического профессионального программного обеспечения и электронных цифровых технологий. Они проходят процесс цифровой трансформации за счет использования цифровых технологий для радикального повышения производительности труда [3,442]. Основной целью использования цифровых технологий в системе образования является обеспечение в образовательном процессе приобретения студентами определенных профессиональных

компетенций, сформированных на предприятии, умения студентов практически применять современные информационные и инновационные технологии в своих будущих профессиональных областях, формировать собственные профессиональные компетенции в области цифровых технологий и развивается. Для достижения этой цели в высших учебных заведениях (ВУЗах) необходимо развивать использование цифровых технологий, создавать электронные учебники, учебные пособия и другие учебные материалы, средства тестирования, видео- и аудио образовательные услуги, банки данных по онлайн-курсов. Студенты, преподаватели и работодатели играют важную роль в этой реализации. Все это требует пересмотра существующей системы подготовки кадров, изменения программного и научно-методического обеспечения образовательного процесса. То есть необходимо интегрировать цифровых технологии в существующую систему образования.

В Нукусском горном институте был предоставлен педагогический опыт по освоению предмета «Информационные технологии в технических системах», за счет использования цифровых технологий. Использовались следующие методы исследования: тестирование, наблюдение, беседа и анкетирование. Используются следующие компоненты цифровой инфраструктуры института: информационная система НЕМИС, Google Disk и методика использования интерактивной программы «Информационные технологии в технических системах» на основе экспериментальной программы в преподавании предмета «Информационные технологии в технических системах», электронная среда обучения и т.д. Студенты могут общаться с преподавателем онлайн через информационную систему НЕМИС и Google Disk: знакомиться с лекциями, выполнять практические и виртуальные лабораторные работы, сдавать текущие и итоговые тесты, общаться с преподавателем через раздел сообщений. Это позволяет студентам развивать свою профессиональную компетентность при изучении предмета «Информационные технологии в технических системах». За счет использования цифровых технологий горное направление включает в себя формирование профессиональной компетентности студентов, умений

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности и решении различных профессиональных задач. Внедрение в образовательный процесс цифровых ресурсов современных информационных и инновационных образовательных технологий служит эффективной подготовке квалифицированных специалистов.

По результатам исследования научные выводы и методические рекомендации, представленные по методике преподавания «Информационные технологии в технических системах», были использованы при разработке и реализации экспериментальной научной программы для направления горного дела. В результате удалось научить будущих горных специалистов эффективно использовать цифровые технологии в своей профессиональной деятельности. В рамках эксперимента была усовершенствована модель развития профессиональной компетентности студентов в сфере горного дела за счет практической реализации интеграции современных информационных и инновационных технологий в существующую образовательную систему в условиях цифрового образования.

Использованные литературы:

1. Поднебесова М.И. Система формирования готовности будущих бакалавров машиностроения к самообразовательной деятельности // Самарский научный вестник. 2017.Т. 6. № 1 (18). С. 203–207.

2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 27.03.2024 г. № 157 «О мерах по совершенствованию порядка разработки и внедрения государственных образовательных стандартов и государственных образовательных требований» <https://lex.uz/uz/docs/-6854214>

3. Ешмуратова А.А. Использование цифровых технологий в формировании профессиональной компетентности студентов горного дела. Материалы II Международной научной конференций по теме “Инновационные решения актуальных проблем химической и горнодобывающей промышленности”, С.441-444. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11338511>